

BO`LAJAK O`QITUVCHILARDA DEONTOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Tosheva Gulshoda Kamolovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14738340>

Annotatsiya: shbu maqolada oily o`quv yurtlarida ta`lim olib kelayotgan bo`lajak o`qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mohiyati ochib berilgan, oliy ta`lim sohasida bo`lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda “deontologik yo`nalish”, “deontologik kompetensiya” va “deontologik rivojlanish” tushunchlari ochib berilgan.

Kalit so`zlar: Pedagogik Deontologiya, Kompetentlik, Odob-Aхлоq, Xulq-Atvor, Deontologiya, Xulosa, Deontologik Kompetentlik.

Bugungi barcha texnologiyalar taraqqiy etgan zamonda bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo`lgan ta`lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo`lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta`lim tizimini islox qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko`tarish, shuningdek o`z kasbining yetuk mutaxassis kadrlarini tayyorlash orqali ta`lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Mamlakatimizda ta`lim olayotgan bo`lajak pedagoglarda ta`il bilan bir qatorda o`z kasbiga mos deontologik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish, ularni yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashi uchun zamon talabiga mos ravishdamutaxassis kadr qilib tayyorlash uchun barcha imkoniyatlardan keng foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Bo`lajak o`qituvchilarda har tomonlama yetuk kadr qilib tarbiyalash, kasbiy faoliyat xususiyatlari, ahloqiy-huquqiy normalar asosida ta`lim tizimini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish jarayonlari, bo`lajak o`qituvchilarning o`z kasbiy burchini anglashi va o`z faoliyati uchun javobgarligi bilan belgilanadi. Bo`lajak o`qituvchilarda deontologik malakalrni rivojlantirish asosida ijtimoiy va kasbiy rivojlanishdagi muvaffaqiyatini belgilab berishi, o`z faoliyati va ta`lim tizimining boshqa munosabatlarini tartibga solishda o`z samaradorligini ta`minlashi ko`rsatilgan. Deontologiya – so`zi yunonchburchini anglashi a “deontos”-“shart” “burch”, logos-“ta`limot”, “o`rganish” degan ma`noni anglatadi. Burch va majburiyat (axloqiy burch mutaxassis uchun ishlatiladi) meditsina xodimi, o`qituvchi-pedagog, jamiyat ishlarida davlat boshqaruvida rahbarlar oldida va shu bilan har bir shaxs oldida ham uni burch, vazifasi va avtoritetini xalq oldidagi burchi,mas`uliyatini ifodalaydi. Bugungi tadqiqotlarning natijalariga ko`ra, bo`lajak o`qituvchilarda umaman o`qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishda, o`qituvchining xulq-atvor traektoriyasida ahloqiyva ahloqiy improtivlar rioya qilish ustuvorligi bilan ta`lim sohasidai kasbiy ta`lim stanartlar talablari va boshqa me`yoriy hujjatlar bajarilishini boshqarish kerakligi aniqlandi. Umuminsoniy va milliy axloqiy fazilatlar barcha kishilar barcha kasb egalari, jumladan o`qituvchi-tarbiyachilar uchun zaruriy, axloqiy fazilatlar mehnat jarayonida kishining xulqi, fe`l-atvorini tartibga soluvchi qoidalar, davlatning turli qonunlari, me`yorlari va normalari bilan shakllanadi. Boshqacha qilib aytganda,ijtimoiy voqelik shaxs oldiga ma`lum axloqiy talablar qo`yadi,bu talablar axloq normasi, axloqiy fazilatlar shaklida ifodalanadi. Aynan bugungi kun o`qituvchisga qo`yilayotgan talab juda yoqori, unga mos kardlarni yetishib chiqarish oliy ta`lim muassalarining asosiy maslasidir.Ta`lim jarayonida o`qituvchiga xos xislatlar haqida to`xtalar ekanmiz, bu borada Sharqning buyuk olimi Abu Ali ibn Sino o`qituvchiga xos bo`lgan xislatlar

haqidagi ushbu fikrlarini aytmoq joiz deb bildim: “Olimning fikricha o’qituvchi eng avvalo matonatli, sof vijdonli va bolani tarbiyalash metodlarini ham axloq qoidalarini mukammal biladigan o’z burchiga sadoqatli odam bo’lmog’i lozim. O’qituvchi o’quvchining butun tashqi va ichki olamini o’rganib, o’ziga xos xislatlari bilan uning ichki dunyosiga kira olsagina, o’quvchida nafaqat fanga balki butun olamga bo’lgan qiziqishni uyg’ota oladi”. Olim ham bilimli ham shu bilimni o’quvchiga yetkazib ta’lim bilan bir qatorda tarbiyani ham olib bora oladigan, o’ziga xos odob ahloq normalariga rioya etadigan, burchiga sadoqatli kasb egalari yaxshi ustoz bo’la olishi mumkinligini ta’kidlaganlar

Zamonaviy ta’lim modeli sharoitida bo’lajak o’qituvchilar nafaqat bilimlarni tarjimoni balki pedagogic ishning professional va deontologik tekisligida yotadigan roli xulqatvor va burch va majburiyatga asoslangan ta’lim jarayonining professional drijori bo’lmog’i kerakligini ko’rsatadi. Axborot texnologiyalari va internet olami taraqqiy etgan zamonda yashar ekanmiz bugungi kunda voyaga yetib kelayotgan yosh avlodga to’g’ri ta’lim tarbiya berish , bu jarayonning asosiy boshqaruvchisi bo’lgan bo’lajak o’qituvchilarni har omonlama yetuk adr qilib tarbiyalash ularda nagfaqat kasbiy balki deontologik malakalarni ham rivojlantirish bugungi ta’lim jarayoning asosiy masalasidir. Shu munosabat bilan bo’lajak o’qituvchilarda deontologik kompetentlik muayyan pedagogik vaziyatlarda pedagogic majburiyat va faoliyat natijlari uchun mas’uliyat jihatidan professional standart talablarini bajarilishini ta’minlovchi muayyan ko’rsatma va muayyan pedagogik vaziyatlarni yoritishni maqsad qilindi.

Hozirgi zamon talabi shuni ko’rsatadiki, har qanday sohada yoki kasbda shaxs o'z potensialini rivojlantirishi jamiyatda va undagi turli tuman vaziyatlarda o'z o'rniga ega bo'lishi muhim sanaladi. Shaxs nazariyasida pedagogika va psixologiya tarmoqlarida shaxsning o'ziga xos deontologik malakalari shakllanishiga doir qarashlar mavjud. Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarni har tomonlama yetuk kadr qilib tarbiyalash innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning mahorati mezonlari, o'qituvchiga deontologik malaka shuningdek dars jarayonini to'g'ri tashkil qilish va innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o'qituvchilarning deontologik kompetentligi rivojlantirish orqali dars jarayonida yanada samaradorlikka erishish , ta'lim va tarbiyaning muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, reflektiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi.

Bo’lajak o’qituvchilarda deontologik kompetentlik nafaqat bugunning masalasi, alki uning asl ildizi tarixga borib taqaladi. Tarixiy rivojlanishning turli davrlarida mahalliy va xorijiy mualliflar asarlarida o’qituvchi shaxsiga qo’yilgan talablar, uning ahloqiy-huquqiy normasi, bo’lajak o’qituvchiga xos etika, unga xos kasbiy burj va mas’uliyat haqida o’z qarashlarini ko’rsatib o’tgan. Suqrot, Kivintilian, Ya.A.Komenskiy, J.Lokk, J-J Russo kabi mualliflarning asarlari deontologik kompetentlikni anglash va uning o’qituvchi hayotidagi rolini aniqlashga xizmat qildi. Shuningdek G.Pestalozzi, A.I.Gersen, K.D.Ushenskiy, N.G.Chernishevsiy, A.S. Makarenko, V.A Suxomlinskiy kabi mualliflar ham asarlarida aynan o’qituvchi shaxsida deontologik meyorlar haqida o’z qarashlarini bildirib o’tganlar. K.D.Ushenskiy o’qituvchi haqida gapirar ekan, tarbiyachining asosiy vazifasi o’quvchining

shaxsiyatini barcha xilma-xilligida o'rganish va bilish istagi bo'lishi kerak, bu unga pedagogik mexanizmlarni aniqlashga yordam beradi.[10. 1-jild.p.290]. A.S. ning pozitsiyasi Makarenko bo'lajak o'qituvchi muayyan amallar va harakatlarni bajarib, uni ongli ravishda bajarishi, takt, shaxsga nisbatan talabchanlik va hurmat munosabati, o'zaro ishonch va munosabat kombinatsiyasi kabi fazilatlarga tayanishi bilan bog'liq jarayon.[7. 5-jild, p. 184] Shu bilan birga, deontologik harakatlar va mas'uliyat ma'lum jamoa subyektlari orasidagi munosabatlarning namoyonidir, shuningdek deontologik (huquqiy, ahloqiy, xulq-atvorli) aksiomalar (M.I.Satorov) makonida joylashgan ijtomoiy ahamiyatga ega meyorlarni tushunish bilan tavsiflanadi. Deontologiya atamasi va uning ma'nosi tarixi haqida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu atama ilk marotaba D.Bentemning asarlarida qo'llanilgan. Bentem uni inson u yoki bu harakatni amalga oshirish orqali keltirishi kerak bo'lgan foyda nuqtai nazaridan aniqlagan [5, s, 36]. Keyinchalik "Pedagogik deontologiya " tushunchasi haqida bir qancha olimlar (G.M.Kartayeva , G.M. Kodjaspirova, L.E. Kuderina, K.M.Levitan) uni kasbiy burch talablariga muvofiq o'qituvchi harakatlar prizmasi orqali sharhlaydilar. Shuningdek pedagogik deontologiya talablari bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim oluvchilar va boshqa ishtirokchilar taqdiriga befarq qaramaslikka, ishonch, adolat, hamdarlik, o'z burchiga sadoqat tamoyillariga rioya qilishga yo'naltiradi. Aynan bugungi ta'lim jarayonini boshqaruvchilarning majburiyatlari ya'ni ularga xos deontologik kompetentlik bu - o'quv jarayonida o'quvchining shaxsiy va yosh ehtiyojlarini hisobga olish, ahloqiy, huquqiy va ahloqiy-professional standartlarga rioya qilish, ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil qilish orqali bo'lajak o'qituvchilarda deontologik malakalarning shakllanish jarayoni rivojlanadi. Bunday shaklda ta'lim jarayonini tashkil etish bo'lajak o'qituvchilar uchun o'qitish va kasbiy muvofiklik yaratishda bir asosiy ko'rstama bo'lib, bu jarayonning o'sish traektoriyasi bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetensiyani rivojlanish holatini belgilaydi. O'qituvchilarga xos deontologik kompetentlikni tahlil qilar ekanmiz, yangi qonunchilik ta'lim tashabbuslari o'qituvchining kasbiy faoliyatida ahloqiy huquqiy ustuvorlikka asoslangan gumanistik tarkibiga e'tibor qaratilayotganini ham ko'rish mumkin. Deontologik kompetentlikni o'rganishning xulq-atvor va tartibga solish jihatlari o'qituvchi xulq-atvorining salbiy omillariga barqarorligini ta'minlash, kasbiy faoliyatda har qanday vaziyatda ham psixologik va xulq-atvor barqarorligini saqlash g'oyalari asoslanadi. Lekin aynan bugungi kun ta'lim jarayonida an'anaviy, normativ xulq -atvor shakllarining o'zgarishiga olib keladigan, o'ziga xos xulq-atvor reaksiyalarini keltirib chiqaradigan vaziyatlar juda ham ko'p uchqamoqda, bu holat aynan yangi ish boshlagan o'qituvchida ko'p kuzatilayotganini inobatga olgan holda, unda sresli vaziyatlar ish jarayonida ko'p uchraydi. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilarda dars jarayonini to'g'ri tashkil etish, vaziyatni to'g'ri baholay olish, o'zini tutish va ta'lim jarayonidagi boshqa ishtirokchilar harakatlarini loyihalash, shaxsiy barqarorlikni saqlash bilan bog'liq profilaktik harakatlarni amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Su bilan birga bo'lajak o'qituvchilar deontologik kompetentlik talablariga ko'ra quydagilarga ega bo'lishi kerak:

1. Ta'lim tizimida yuz beradigan o'zgarishlarga tayyorlik;
2. Tanlangan xulq-atvorning muhitga mosligiga ishonch;
3. Xulq-atvorga javob berish variantlarini tanlashda mustaqillik;
4. Muammolardan foydalanish orqali o'zining ruhiy holatini ham tartibga solish qobiliyatini rivojlantirishi, kasbiy faoliyatda huquqiy , ahloqiy potsuallarga rioya qilish kabilar.

Bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirish haqida gapirar ekanmiz, pedagogik sohadagi noyob ahloqiy bir holatdagi insonni shakllantirish, uning ahloqiy asoslarini va o'qituvchining ta'lim harakatlarini qo'llash xususyatlarini va ta'lim sohasidagi boshqa ishtirokchilar bilan aloqalarini tartibga solishini takidlashimiz joizdir. Aynan bugun yetishib kelayotgan pedagog kadrlar deontologik malakaning mukammal egalari bo'lmog'i, bir so'z bilan aytganda bugungi kun o'qituvchilari nafaqat o'quvchilar balki boshqa insonlar uchun ham ahloqiy fazilatlarining egasi va ahloqiy javobgarligi yukasak bo'lgan, o'z burchiga sadoqat bilan yondashadigan shaxs bo'lmog'i kerak. Aynan deontologik kompetentlik haqida to'xtalar ekanmiz quydagi fikr juda o'rinlidir. "Har doim sabrli diqqatli va xushmuomala aqlning temir mantig'iga bo'ysungan holda, kamtar bo'ling. Kasallarga shifo berishga harakat qiling, o'zingiz uchun hech qanday qurbonlik vafoydada talab qilmang"

Har bir vazifaning bajarilishi uning axloqiy qonun qoidalari va axloqiy me'yorlariga mos bo'lishi zarur. Axloq – ijtimoiy ong shaklanishidan biri sifatida inson turmushining barcha sohalarida kishilarning xulqi, xatti-harakatlarini tartibga soluvchi, boshqarib turuvchi qoidalar, tamoyillar, yo'l-yo'riqlar, mezonlar, normalar hamda pand-nasihatlar majmuidan iborat.

References:

1. O.Musurmonova. Umumiy pedagogika. Toshkent. "O'zkitob savdo nashriyoti", 2020,
2. Ochilov M."Muallim – qalb me'mori" - T.: "O'qituvchi", 2001
3. Bentham J. Deontology // Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. – Oxford: Clarendon Press, 1983,
4. Mahmudova Dilnoza. Technology for the development of cognitive competence in future teachers based on the acmeological approach // EPRA International Journal of Research Development. Volume 5. Issue 3. March 2020. pp. 464-465.
5. Бикова С.С. Формирование деонтологической компетентности у будущих педагогов в системе профессионального образования //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета 2012 –Т . 3. –N- 4 -С . 37-41
6. Кертаева К.М Основы педагогической деонтологии . Алматы , 2002. -238 с.